

Кондратьєва О. В.

Художник, член Британського товариства майстрів віражного мистецтва, магістр
Лондон, Великобританія

ХРАМИ АРХІТЕКТОРА-ХУДОЖНИКА В. М. ПОКРОВСЬКОГО НА ТЕРЕНАХ ПОЛЬЩІ. АРХІТЕКТУРНИЙ СИЛУЕТ

Архітектурна спадщина українського архітектора Володимира Миколайовича Покровського (1863–1924) на теренах Польщі маловідома: вітчизняні дослідники знають В. М. Покровського перш за все як майстра харківської архітектурної школи початку ХХ ст., а саме декоративного напрямку [1, 155]. Перебуваючи на посаді єпархіального архітектора Харківської єпархії впродовж 1905–1917 рр. (перші два роки – виконуючим обов'язки), В. М. Покровський збудував більше тридцяти споруд за оригінальними проектами як культових так і цивільних, ставши одним із найвідоміших архітекторів Слобожанщини в період “культурного ренесансу” *fin de siècle* [2]. Це був “другий творчий період” архітектора. Втім, спадок архітектора на теренах Польщі у період 1891–1905 рр. не підлягав систематичному дослідженню. Тому нагальним залишається питання відтворення цілісної картини творчості українського архітектора, адже саме вивчення творчих витоків майстра стане нагодою не тільки до розуміння еволюції творчості митця, але й суттєвим внеском у скарбницю історії архітектури.

Амплітуда зведених В. М. Покровським будівель у Польщі досить широка – він будував школи, вокзали, церкви; керував зведенням різноманітних будівель і чисельними реставраціями. Однак домінують у цій палітрі православні храми, які й окреслюють тематичний кордон дослідження. Таким чином, мета даної розвідки – дослідити храми В. М. Покровського на теренах Польщі, окреслити силует храмобудування архітектора у контексті розвитку архітектури Варшави, Холмсько-Варшавської єпархії та загалом європейської храмової архітектури кін. ХІХ – початку ХХ ст.

Бурхливий промисловий розвиток Варшави на межі ХІХ–ХХ ст. спонукав до розширення кордонів метрополії та інтенсивної забудови околиць. У противагу концентричному росту міста починається поступова децентралізація та функціональне розмежування районів – в архітектурі та урбаністиці формується поняття функціонального зонування. На міських околицях з'являється велика кількість фабрик, заводів, розбудовуються райони Поле Моковтівське, Сілце, Прага та ін. Тільки у 1898 р. губернський технічний відділ отримав 117 планів будівель для забудови району Сілце на півночі Варшави [3, 144]. Саме у цей час молодий архітектор В. М. Покровський, випускник Петербурзької Імператорської академії мистецтв, класний художник першого ступеня, приїхав у Варшаву [4, 372]. 1 березня 1891 р. він був призначений на посаду архітектора Варшавського учбового округу [5, 48]. Згодом, у 1894 р. – єпархіальним архітектором Холмсько-Варшавської єпархії [6, 99]. До цього справами церковного будівництва при канцелярії генерал-губернатора у Царстві Польському керував академік Петербурзької академії мистецтв, Віктор Іванович Сичугов (1837–1892) [6, 99], відомий також своїми спорудами у Києві та Києво-Печерській лаврі*. Іntenсивне будівництво нових православних храмів, яке почалося ще у третій чверті ХІХ ст., було явищем, характерним для всього періоду існування Холмсько-Варшавської єпархії 1875–1905 рр. Польське православ'я, так само як і українське, втратило самостійність у результаті російських імперських реформ і стало релігійно-політичним інструментом держави. Та і за цих умов, православні церкви вели духовну, просвітницьку та благодійну роботу; будувалися нові храми. Загалом, у 1915 р. у Царстві Польському нараховувалось понад 630 православних церков (350 парафіяльних, 92 філіальних, 43 домових, близько 75 військових і 76 каплиць) [6, 89].

Чи не перший значний творчий досвід В. М. Покровський отримав у 1894–1898 рр. [7, 123–124], коли керував будівництвом найбільшого православного храму на теренах Царства Польського – собором Св. Олександра Невського за проектом архітектора Леонтія Миколайовича Бенуа (1856–1928). Особливим для В. М. Покровського було те, що тут він перебував у творчому кон-

* У Києво-Печерській лаврі В. І. Сичугов збудував: водонапірну башту (1879 р., зараз перебудована на церкву), іконописну школу й майстерні (корп. 30, 1880–1885 рр.), мурований готель на Гостиному дворі “для розміщення богомольців” (не зберігся).

такті з відомими архітекторами та художниками, такими як В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, В. В. Беляєв, М. А. Кошелєв, Ф. Р. Райлян, М. М. Харламов, Р. Г. Судковський та ін. [7, 125; 8, 330]. Ця співпраця збагачувала як скарбницю практичних знань, так і художній досвід архітектора. Серед найбільших реставрацій, які виконав В. М. Покровський протягом цього періоду, доречно відзначити реставрації церкви Матері Божої Володимирської 1901 р. [7, 69-70] і церкви Марії Магдалини 1894–1895 рр. у районі Прага Варшави [7, 91]. Проте найцікавішими для нашої розвідки стають авторські проекти православних храмів молодого архітектора.

Церква Св. Тетяни при першій гімназії. Варшава (1892–1895)

Палац Станіслава Сташиця – будинок Спільки друзів науки, збудований у класичному стилі архітектором Антоніо Корацці у 1820–1823 рр., В. М. Покровський фундаментально перебудував для першої чоловічої гімназії із церквою Св. Тетяни впродовж 1892–1895 рр. [6, 153]. Домова церква Св. Тетяни була повністю оновлена на приватні кошти: в ній з'явилися нові бокові вівтарі на честь Кирила і Мефодія та Миколи Чудотворця. На даху розташовувалась дзвіниця із дев'ятьма дзвонами. В архітектурно-художньому образі споруди архітектор розкриває тему “візерунка”, “орнаменту” із притаманним їм декоративним багатозвуччям. Тут він звертається до прототипів “московсько-ярославських” храмів XVI–XVII ст. Живописне komponування зовнішніх мас представляє собою симбіоз скляних площин, майоліки, архітектурних прикрас (карнизів, колонок, віконних одвірок). В цілому, архітектурний ансамбль співзвучний із церквою Спаса на Крові Альфреда Парланда. Настінні розписи у візантійському стилі виконав художник Л. Д. Блінов (1867–1903); іконостасні ікони написав художник Шутов [9, 46]. Впродовж 1926–1930 рр. будівлі було повернуто первинний вигляд. І донині тут розташовується Польська академія наук.

Церква Різдва Христового при Маріїнському притулку. Варшава (1900–1902)

17 вересня 1900 р. в районі Сілце, що на півночі Варшави, відбулося святкове закладення будівництва притулку для дітей-сиріт. На відкритті будівничої ділянки серед гостей був присутній єпархіальний архітектор, автор проекту В. М. Покровський [3, 144; 7, 106]. Архітектурний комплекс, який складався з виховального корпусу на двісті дітей, школи та церкви Різдва Христового, звели з великим розмахом у візантійському стилі [6, 154]. Комплекс повністю зруйновано.

Церква Св. Ольги. Варшава (1901–1903)

Військову церкву Св. Ольги Гродненського гусарського полку із дзвіницею (іл. 1) було закладено у вересні 1901 р. [7, 109]. Храм був частиною чималого воєнного комплексу біля Лазенковського парку. Будівля церкви мала великі розміри: вміщувала 700 парафіян і сягала висотою 53 м, довжиною 32 м та шириною 24 м. Декор екстер'єру храму складався із площин сірого граніту, білої цегли та теракотових орнаментальних прикрас. Церкву і дзвіницю вінчали шатрової форми покриття із зеленої глазурованої черепиці. В архітектурно-художньому рішенні церкви відчувається вплив спадщини російського храмового зодчества XVII ст. [7, 109]. Церква мала парове опалення та електричне освітлення. Внутрішнє оздоблення церкви відрізняється пишнотою і багатством, про що свідчить світлина: настінні розписи, трьохрядний золочений дерев'яний іконостас у вівтарі, вкрита геометричними орнаментами із метлахського кахля підлога. Церква була повністю зруйнована у часи II Речі Посполитої [9, 54-55].

Церква Св. Симеона Стопник., Томашів-Мазовецький (1896 – 1901)

Проект будівництва церкви В. М. Покровського у Томашів-Мазовецькому був затверджений губернською управою Петроковської губернії Привіслінського краю (Царства Польського) у 1896 р. (іл. 2). Монументальна двокупольна церква була збудована у візантійському стилі на основі

Іл. 1. Церква Св. Ольги. Варшава. Архітектор В. М. Покровський. 1901–1903 рр. Фото 1912 р.

Іл. 2. Церква Св. Симеона Сто-
впника. Томашів-Мазовецький.
Архітектор В. М. Покровський.
1896–1901 рр. [6, 213]

го Ієроніма (Екземплярського) (1831–1905) як родинна усипальниця (іл. 3).

28 червня 1902 р. відбулося закладення нового храму на 200 чоловік з усипальницею на нижньому поверсі та критою галереєю [7, 111]. Проект церкви В. М. Покровський вирішив у традиціях ростовського храмового зодчества XVI–XVII ст. Він керував будівництвом, яке виконував Поплавський. Вартість будівництва склала близько 40 тис. крб. За об'ємно-просторовим рішенням архітектура храму доволі лаконічна: церква однокупольна, двоповерхова, в якій на кожному поверсі розташований храм. Церква збудована з білої цегли, зовні прикрашена рельєфними архітектурними деталями із піщаника, які нагадують білосніжне мереживо. В архітектурі храму використані елементи давньоруського стилю: кокошники в основі барабана, фігурні віконні одвірки, увінчаний щипцями ганок на масивних колонах, кілевидні закомари, які завершують кожний фасад. Освячення храму відбулося 15 жовтня 1905 р. архієпископом Ієронімом і супроводжувалося перенесенням тіла І. Екземплярського, сина архієпископа, із тимчасової усипальниці до крипти [7, 111; 11, 12].

Вирізьблений із темного дерева головний трьохрядний іконостас пишно прикрашений художнім різьбленням: колонками, розетками. В іконостасних іконах, які написані відомим київським художником Олександром Олександровичем Мурашко (1875–1919), відчувається вплив творів В. М. Васнецова Володимирського собору у Києві. О. О. Мурашко був відомий своїми іконописними роботами на теренах Царства Польського; до них, передусім, належать розписи іконостасів собору Радома 1901 р. [7, 112] та військової церкви Архістратига Михаїла литовського полку лейб-гвардії 1896–1897 рр. у Варшаві [7, 104]. Поряд з церквою знаходяться чисельні поховання українських солдат: на цьому місці розташований пам'ятник Борцям за волю України 1918–1920 рр. із надписом: “Україно, Україно, ось де Твої сини”. У 1965 р. некрополь оголошено історичним пам'ятником і взято під державну охорону. Естетично влучно були написані нові фрески на стінах храму польським художником-іконописцем Єжи Новосельським у 1979 р. У 1973–1980 рр. храм прикрасили вітражі Адама Сталони-Добжанського. Принагідно, що церква Св. Іоанна – останній храм, збудований В. М. Покровським у Царстві Польському та єдина його церква у Варшаві, яка повністю збереглась без перебудов чи архітектурних нашарувань донині. З плином часу храм став місцем втілення творчості найталановитіших митців.

Підсумовуючи, важливо зазначити, що фрагментарний життєпис В. М. Покровського на теренах Царства Польського, в якому

грецького хреста. Зовні її прикрашали зигзагові фризи та чисельні кутові колонки. За стильовими ознаками церква близька до церков у Ригаловці (1902) та у Долгобичеві (1904). У 1918 р. церкву було повністю знищено [6, 100, 151].

Церква Св. Миколи Чудотворця. Сосновець (1901–1906)

27 травня 1901 р. було закладено камінь для будівництва величезної за розмірами (на 1200 чоловік) п'ятикупольної церкви із дзвіницею Св. Миколи Чудотворця за проектом єпархіального архітектора В. М. Покровського у Сосновиці [6, 105, 148]. Це була третя православна церква у місті, на будівництво якої було витрачено 90 тис. крб. Освячення церкви відбулося 26 жовтня 1906 р. Відомо, що іконостасні ікони написав художник Теорін. У будівлі було обладнане центральне опалення [10, 6-7]. Під час Першої світової війни церкві не завдано шкоди, та після міської постанови 1938 р. її підірвано динамітом і повністю знищено [10, 10].

Церква Св. Іоанна Лествичника. Варшава (1902–1905)

Церква збудована на православному Вольському цвинтарі за ініціативи архієпископа Варшавського і Привіслінського

Іл. 3. Церква Св. Іоанна Лествичника. Варшава. Архітектор В. М. Покровський. 1902–1905 рр. Фото початку XXI ст.

глибина творчості поєднана з динамізмом історії, охоплює один із найскладніших і найсуперечливіших періодів в історії православного храмобудування. Та незважаючи на це, архітектор працював інтенсивно й енергійно. Відбувався складний процес становлення нових рис індивідуального почерку архітектора. В архітектурній експресії його храмів, побудованих на засадах візантійських, давньоруських, російських стильових архітектурних напрямів, знаходить втілення емоційна наповненість творчості, розкривається радісна енергія й гармонійність сприйняття мальовничого багатства довколишнього світу. Переpletіння різноманітних основ, закладених у роки праці в Холмсько-Варшавській єпархії, віддзеркалилось в реалізації нових архітектурних проектів під час найпліднішого періоду творчості в Харківській єпархії. Поліфонічність стилів храмової архітектури кінця XIX ст. згодом призвела до формування нового напрямку – еkleктики, яка і увінчала архітектуру епохи модерн.

Минуло більше століття від часів храмового будівництва В. М. Покровського на теренах Польщі. Безумовно, кожне творіння має свою долю; чимало архітектурних пам'ятників В. М. Покровського зруйновано історичними обставинами. Та архітектура є пов'язаною до ситуації і, отже, не є сталою, завершеною річчю, бо “коли будівля закінчена, – стверджує Даніель Лібескінд, – вона починає жити новим життям. Вона стає частиною нового процесу: як люди займають її, використовують її, думають про неї”.

Примітки

1. Ясевич В. Е. Архитектура Украины на рубеже XIX–XX веков. – К. : Будівельник, 1988.
2. Джархів Харківський обл., Р-820, оп. 1, од. зб. 327.
3. Kwiatkowska M. I., Kwiatkowski M. Historia Warszawy XVII–XX wieku. Architektura i rzeźba. Wydawnictwo Naukowe PWN. – Warszawa, 2006.
4. Кондаков С. Н. Список русских художников к юбилейному справочнику Императорской академии художеств. – СПб., 1914.
5. РГИА, ф. 1343, оп. 3, од. зб. 1747, 48 арк.
6. Synalewska-Kuczma P. Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego narzędziem integracji z Imperium Rosyjskim. Wydawnictwo Naukowe. – Poznań, 2004.
7. Paszkiewicz P. Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815–1915. – Warszawa, 1991.
8. Лисовский В. Г. Архитектура России XVIII – начала XX века. – М. : Белый город, 2009.
9. Сокол К. Г. Русская Варшава. – М., : МИД “Синергия”, 2002.
10. Девятковски Н. Православие в Сосновце. Институт Общественного Диалога [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sosnowiec.cerkiew.pl/images/stories/SOSNOWIEC_RU.pdf
11. Paszkiewicz P., Sandowicz M. Smentarz prawosławny w Warszawie. – Warszawa, 1992.

Кондратюк А. Ю.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

РОЗПИСИ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ В КОНТЕКСТІ ПОСТВІЗАНТІЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Дослідження пам'яток, подібних до розписів церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст., досить непросте. Це пам'ятка церковного живопису, виконана у Центральній Європі, на території, що знаходилася на перехресті латинської і візантійської культур, у період, що отримав назву “Byzance après Byzance” “Візантія після Візантії” [4, 5-13]. Головні перешкоди на шляху такого дослідження – начебто непрохідні бар'єри державних кордонів (які насправді ніяким чином не перешкоджали), а також спроби надати національного характеру цим пам'яткам (якого вони насправді не мали).

Ця доба у Східній Європі – кінець Середньовіччя, коли мав місце прорив в іконографії Східної Церкви. Водночас значним був вплив візантійського мистецтва на латинську культуру. Слід наголосити саме на однорідності поствізантійського мистецтва у Центральній Європі, адже слов'янська мова (у її місцевих варіантах) використовувалася тоді у церкві як у Речі Посполитій, так і в Молдавському та Волоському князівствах. Отже, величезна територія Східної Європи мала до певної міри спільну мову і спільні художні принципи.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботіві	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015